

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint vierteljährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 381 | F: (01) 525 24 353 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029 – 9359

Band 45 | 2005 | Nummer 4

Bernhard Woytek

*Zitate flavischer Reversstypen in der Münzprägung Traians**

Die Münzen des Traian nehmen unter den Primärquellen für seine Regierungszeit (98–117) besonderen Rang ein: Da verlässliche literarische Quellen zu dieser Periode aufgrund der Ungunst der Überlieferung sehr dünn gesät sind, ist die umfangreiche Münzprägung des Kaisers für unsere Kenntnis der Ereignisgeschichte wie der Chronologie seiner Herrschaft von kaum zu überschätzender Wichtigkeit. Mit dem Ziel der möglichst vollständigen Erfassung dieses Quellenbestandes und seiner Erschließung für die Numismatik und ihre Nachbarwissenschaften wird gegenwärtig vom Verfasser an der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Band 14 der Reihe „Moneta Imperii Romani“ (MIR) vorbereitet, der die Reichsprägung Traians dokumentiert.

Im Rahmen der systematischen Bearbeitung der traianischen Münzen ist auch deren Typologie neu zu analysieren, was eine besondere Herausforderung darstellt: Traians Serien sind bekanntlich durch größten Typenreichtum gekennzeichnet, wobei die oft vielfigurige Darstellung einer Reihe wichtiger historischer Szenen –

* Am 16. Juni 2005 konnte ich in dem Vortrag „Traian und das Geld“, der im Rahmen der Vortragsreihe der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft und des Kunsthistorischen Museums Wien stattfand, einige der hier vorzustellenden Beobachtungen in größerem Kontext präsentieren: Für die Einladung seien die genannten Institutionen auf das herzlichste bedankt. Ebenso danke ich Herrn Prof. Leandro Polverini, der mich am 18. Mai 2005 zu einem Gastvortrag über „La monetazione di Traiano tra continuità e discontinuità“ an das Dipartimento di Studi sul mondo antico der Università degli Studi Roma Tre einlud, wo ich die vorliegende Thematik erstmals entfalten durfte.

wie etwa der Einsetzung eines arsakidischen Klientelkönigs¹ – und die ungewöhnlich detaillierte Illustration der umfangreichen Bautätigkeit des Kaisers in der Reichshauptstadt, vor allem auf seinem Forum,² besondere Beachtung verdienen. Das Bild einer Münzprägung, die sich in ikonographischer Hinsicht vielfach durch Innovation und Experiment auszeichnet, wird einerseits durch das beeindruckend breite Spektrum der für die Averse eingesetzten Varianten der Kaiserbüste abgerundet,³ andererseits aber durch das ideologisch bedeutende Sonderphänomen der traianischen „nummi restituti“: Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Aureus- und Denartypen in Kleinauflagen, die die Bilder republikanischer oder früherer kaiserzeitlicher Gold- und Silbermünzen vielfach originalgetreu kopieren und den Emittenten mit der Zusatzlegende IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST verraten.⁴

Bedenkt man weiters, daß die Hauptlegende der Reverse der traianischen Buntmetallprägung von ca. 104 bis 114 n. Chr. – mit Ausnahme der Kleinbronzen und abgesehen von unbedeutenden Ausnahmen – stets invariabel SPQR OPTIMO PRINCIPI lautete, und daß auch das Edelmetall im genannten Zeitraum entweder diese ungewöhnliche Dedikationsformel oder eine nur leicht gekürzte Variante trug, so erhält man den Eindruck einer sehr individuellen, ganz charakteristischen Münzprägung, die gleichsam einen Neuanfang markiert. Dieser numismatische Grobbefund scheint gut zu den Prinzipien der traianischen Herrschaftsdarstellung zu passen, die man bei Lektüre der literarischen Quellen erkennen kann – vor allem des *Panegyricus* des jüngeren Plinius auf Kaiser Traian⁵: Traians Regentschaft sollte als Beginn einer neuen Zeitrechnung erscheinen, geradezu eines goldenen Zeitalters des „Optimus Princeps“, durch dessen Wirken sich der Sinn der römischen Geschichte erfüllte. In diesem Lichte sind auch die traianischen Restitutionsprägungen zu betrachten, die Traian in die großen Traditionen Roms stellen

- 1 Diese Sesterze tragen die Reverslegende REX PARTHIS DATVS: vgl. H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage* [= RIC]. Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926 (ND 1989), Nr. 667f.; H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum* [= BMC]. Bd. 3: *Nerva to Hadrian*, London 1936, Nr. 1045ff.
- 2 Vgl. zu den Forumsbauten die illustrierte Übersicht bei H. Kühmann/B. Overbeck/D. Steinhilber/I. Weber, *Bauten Roms auf Münzen und Medaillen*, Ausstellungskatalog München 1973, pp. 29–31; weiters dazu Ph. V. Hill, *The Monuments of Ancient Rome as Coin Types*, London 1989, pp. 42f., 57f., und 69. Einen populär gehaltenen, vorsichtig zu benützensden Überblick gibt M. Tameanko, *Monumental Coins. Buildings and Structures on Ancient Coinage*, Iola 1999, pp. 107–115.
- 3 Im Rahmen der Arbeiten an dem MIR-Band zu Traian konnte der Verfasser einen Kanon von knapp 30 klar zu unterscheidenden Darstellungstypen der kaiserlichen Büste rekonstruieren, die durch verschiedene Bekleidung bzw. Ausstattung und durch Abbildung aus verschiedenen Perspektiven definiert sind; nicht mit eingerechnet sind in dieser Angabe die Varianten, die sich aus Kombination der unterschiedlichen Gewandtypen mit den beiden vorkommenden Kopfbedeckungen (Lorbeerkrone oder Strahlenkrone) ergeben.
- 4 Vgl. dazu jetzt die grundlegende stempelanalytische Studie von H. Kornick, *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin/New York 2001.
- 5 Zum *Panegyricus* vgl. den ausführlichen Kommentar von M. Durry, *Pline le Jeune, Panegyrique de Trajan. Préfacé, édité et commenté*, Paris 1938; die relevante Sekundärliteratur erschließt P. Fedeli, *Il 'Panegirico' di Plinio nella critica moderna*, ANRW II.33.1 (1989), 387–514.

sollten.⁶ Der Kaiser legte allergrößten Wert darauf, sich auf das schärfste vor allem von seinem Vor-Vorgänger abzusetzen, dem Flavierkaiser Domitian (81–96), der etwa im *Panegyricus* in den dunkelsten Farben geschildert wird.⁷

Daß diese offizielle Bewertung bzw. Abwertung der domitianischen Regierung durch Kaiser Traian, der einst selbst unter Domitian Karriere gemacht hatte,⁸ nur durch ideologische Zielsetzungen motiviert war und mit den historischen Realitäten bestenfalls entfernt etwas zu tun hatte, darf man als erwiesen betrachten.⁹ Auf der politisch-faktischen Ebene sind nämlich zwischen den Herrschaften des letzten Flavius und Traians sogar vielfach Kontinuitäten zu beobachten.¹⁰ In vorliegendem Beitrag soll nun in konzentrierter Form nachgewiesen werden, daß bei genauer Analyse punktuell auch in der Münzprägung ein derartiger Sachverhalt sichtbar wird: Es handelt sich um Verbindungslinien zwischen der Typologie der flavischen Münzen generell, besonders aber eben der domitianischen, und der Münzbildgestaltung unter Traian.

Dabei geht es uns keineswegs darum, das Auftreten von traditionellen römischen Rückseitendarstellungen – etwa Gottheiten oder Personifikationen – sowohl in flavischer als auch in traianischer Zeit zu belegen: Enge typologische Parallelen dieser Art sind zwar vielfach anzutreffen, entbehren im gegenwärtigen Zusammenhang jedoch spezifischer Aussagekraft.¹¹ Wir wollen vielmehr in erster Linie jene charakteristischen Fälle in den Blick nehmen, in denen ein unter den Flaviern kreiertes, mithin ‚typisch flavisches‘ Reversbild unter Traian entweder ganz unverändert oder mit nur leichten Anpassungen in das Prägeprogramm übernommen wurde. Auf diese Weise soll deutlich werden, daß unter der Herrschaft des „Optimus Princeps“ keineswegs auf der ganzen Linie ein radikaler Umbruch in der Bildersprache zu verzeichnen ist: Trotz der in den literarischen Quellen faßbaren, starken Betonung der Zäsur zwischen dem Ende der Flavierdynastie 96 und Traians Herrschaftsantritt 98 scheute man sich überraschenderweise nicht, in einem

6 Zu diesem Aspekt G. Seelentag, *Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat*, Stuttgart 2004 (Hermes Einzelschriften 91), 409ff.

7 Einige der einschlägigen Hauptstellen finden sich in den Kapiteln Plin. pan. 35, 42, 44–49, 52f., 55 und 82.

8 R. Hanslik, *Ulpus 1a: M. Ulpus Traianus. Römischer Kaiser 98–117*, RE Suppl. 10 (1965), 1035–1102, 1037f. sowie W. Eck, *Traian – Der Weg zum Kaisertum*, in: A. Nünnerich-Asmus (Hg.), *Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit*, Mainz am Rhein 2002, 7–20, 12: Im Jahre 91 durfte der Spanier Traian gemeinsam mit einem M'. Acilius, also dem Abkömmling einer alten römischen Adelsfamilie, den *Ordinarconsulat* bekleiden – eine der höchsten Ehrungen, die Kaiser Domitian dem Traian zuteil werden lassen konnte.

9 Soviel gesteht in der einzigen rezenten Traian-Biographie – die freilich nur mit größter Vorsicht zu benutzen ist – auch J. Bennett zu: *Trajan. Optimus Princeps. A Life and Times*, London/New York 1997, 63–73 (Kapitel VI: „A Public Ideology“).

10 Dazu paradigmatisch K. A. Waters, *Traianus Domitiani Continuator*, *AJPh* 90 (1969), 385–405.

11 Diese Parallelen betreffen beispielsweise die folgenden Rückseitentypen (in alphabetischer Ordnung): Mars (in unterschiedlichen Darstellungsvarianten), Pax verbrennt Waffen, Spes geht n. l., Victoria mit *clipeus* nach links schwebend, Victoria auf *prora* n. r. („Victoria navalis“), Victoria beschreibt Schild.

zentralen Medium der kaiserlichen Selbstdarstellung wie der Münzprägung das flavische Bildinventar partiell wiederaufzunehmen und zur Propagierung der traianischen Regentschaft einzusetzen. Die ‚Grammatik der Bildersprache‘ veränderte sich mithin in der Münzprägung von Domitian, der der *damnatio memoriae* anheimgefallen war, zum „besten Herrscher“ Traian nicht grundlegend.

Wir behandeln in der Folge sieben Reverstypen bzw. Komplexe von Reverstypen, die – mit Ausnahme der hintereinander erfolgenden Besprechung zweier engstens verwandter Kompositionen – chronologisch nach ihrem ersten Auftreten in der Münzprägung Traians geordnet sind. Den Datierungen der traianischen Emissionen, die hier nicht weiter begründet werden können, liegt die demnächst erscheinende MIR-Systemanalyse des Verfassers zugrunde.

Sacramentum-Szene

Zu den großen Raritäten unter Traians frühen Sesterztypen zählen seine FIDES EXERCIT-Prägungen,¹² von denen bis heute nur zwei Exemplare bekannt sind, nämlich je eines in den Münzkabinetten von London¹³ und Paris (dieses Stück, das in Form eines „Pseudo-Medaillons“ vorliegt, in Abb. 3).¹⁴ Die Münzen sind aufgrund ihrer Legenden zeitlich nicht präzise einzuordnen: Die Kaisertitulatur ist auf den Avers beschränkt und lautet lediglich IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M, weist also keine Consulatsangabe oder gar Zählung der *tribunicia potestas* auf. Dieses Merkmal teilen die genannten Stücke mit zwei weiteren Typen derselben Wertstufe – Rv. SPQR / OB / CIV SER im Eichenkranz¹⁵ bzw. *adlocutio*-Szene¹⁶ –, mit denen sie eine kleine, teils auch stempelverbundene Gruppe undatierter Sesterze mit Sondertypologie bilden. Diese ist aus systematischen Gründen der zweiten Hauptgruppe traianischer Münzen zuzuweisen, die noch im ersten Regierungsjahr des Herrschers ausgegeben wurde, zwischen Februar und Spätherbst 98 n. Chr.¹⁷

12 RIC 439; P. L. Strack, Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian, Stuttgart 1931, Nr. 310.

13 BMC 742A, ex Campana Sale 1846.

14 BnF, Inv.-Nr. FG 2; vgl. Strack Tf. IV, Nr. 310. Nach der freundlichen Auskunft von Michel Amandry handelt es sich bei diesem Exemplar nicht um einen antik gefaßten Sesterz, sondern um einen Abschlag auf einem großen Medaillonschrötling aus Orichalcum mit Zierrand (Gewicht 91,28g, Stempelstellung 6 Uhr). Zur Klassifizierung solcher Sonderprägungen aus Stempeln für Kurantgeld als „Pseudo-Medaillons“ vgl. J. M. C. Toynbee, Roman Medallions. With an Introduction to the Reprint Edition by W. E. Metcalf, New York 1986 (Numismatic Studies 5), pp. 24ff. Zu Stücken dieser Art vgl. auch H. Dressel, Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin (bearbeitet von K. Regling), 2 Bde., Dublin/Zürich 1972–1973, pp. 420ff. und Tf. 33.

15 RIC 421, Strack 8 (mir sind 6 Exemplare bekannt).

16 Strack 309 (nur ein Exemplar bekannt).

17 Also zu einer Zeit, als Traian Rom als Kaiser noch nicht betreten hatte: Er zog nach mehrjähriger Abwesenheit bekanntlich erst im Herbst 99 in Rom ein, vgl. Hanslik 1050f.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Die FIDES EXERCIT(us bzw. -uum)-Sesterze, welche die „Treue des Heeres/der Heere“ beschwören, tragen eine bemerkenswerte Reversdarstellung, die P. L. Strack in seiner einläßlichen Studie zur traianischen Münzprägung (pp. 82f.) korrekt beschrieben und gedeutet hat. Der Kaiser steht im Priestergewand nach rechts und reicht einem ihm gegenüberstehenden Soldaten mit kurzem Mantel – wohl dem *legatus legionis* – über einem Altar mit Opferfeuer die Rechte. Der präsumtive Legat ist von drei Soldaten begleitet: Im Hintergrund steht, fast ganz von dem Legaten verdeckt, ein *aquilifer*, der seinen Legionsadler genau hinter dem Altar aufgefplant hat, über dem der Handschlag (*dextrarum iunctio*) erfolgt. Rechts hinter dem Legaten sieht man, mit der von einer *manus* geschmückten Standarte,

einen *signifer* (wohl mit dem typischen Tierfell bekleidet), hinter diesem einen behelmten Soldaten¹⁸ mit Schild und Speer. Wir haben die Szene der Leistung eines Feldherrneides (*sacramentum*) vor uns, und zwar *apud signa*, in Verbindung mit einem Opfer. Stellvertretend für das Gesamtheer, das den Eid auf den Kaiser leistete, wird uns hier lediglich eine Legion gezeigt, von der wiederum in symbolischer Verkürzung nur einige Protagonisten abgebildet werden, nämlich der Kommandant (?), zwei Feldzeichenträger und ein Soldat.

Dieser traianische Reversstyp wurde direkt aus der Münzprägung Kaiser Domitians übernommen, der ab Anfang 85 n. Chr. (COS XI) in einigen aufeinanderfolgenden Emissionen Sesterze mit zwei verschiedenen Varianten der *sacramentum*-Szene ausgeben ließ¹⁹: Einerseits prägte man die beschriebene, auch unter Traian verwendete Darstellung mit Kaiser und vier Soldaten (Abb. 2), andererseits eine etwas einfachere Variante mit dem Kaiser und drei Soldaten – nur mit einem Standartenträger, nämlich dem fast ganz verdeckt hinter dem Legaten stehenden Mann (Abb. 1).²⁰ Die einzige Änderung am Münzbild, die man im Jahre 98 bei dessen Wiederaufnahme vornahm, bestand in der Hinzufügung der explikativen Legende FIDES – EXERCIT zu der Eidszene, die unter Domitian ohne Beischrift geprägt worden war.

Diese augenfällige Übernahme zog auch das Interesse Harold Mattinglys auf sich, der vermutete: „It must have been felt desirable to emphasize the fact that Trajan commanded the loyalty of the troops as fully as Domitian had done“.²¹ Mattingly in diesem Zusammenhang gegebener Kommentar, daß ein domitianisches Typzitat in der Münzprägung des Traian etwas ganz und gar Außergewöhnliches sei,²² trifft allerdings kaum zu, wie wir in der Folge sehen werden.

Victoria bekrönt den Kaiser

Aurei des Vespasian aus der Münzstätte Rom, die durch ihre Reverslegende COS VIII in die Jahre 77/78 n. Chr. verwiesen sind, feiern auf dem Revers einen Sieg:

18 Das Exemplar des British Museum läßt klar einen Helmbusch erkennen.

19 Zur Interpretation dieser Stücke vgl. H. Mattingly, BMC Bd. 2: Vespasian to Domitian, London 1930, p. xciii: „Probably it is the taking of the *sacramentum*, the military oath, that is represented; the army will be fitly expressed by a legate, an *aquilifer*, a *signifer*, and a legionary, and the clasping of hands over an altar is as fitting a symbol of the oath of allegiance as we could imagine.“

20 Szene mit drei Soldaten: Erstaufreten RIC 260, BMC 301 (COS XI); letztes belegtes Auftreten RIC 346, J.-B. Giard, Bibliothèque nationale. Catalogue des monnaies de l'Empire romain [= BNCMER], Bd. 3: Du soulèvement de 68 après J.-C. à Nerva, Paris 1998, Nr. 424 (COS XIII CENS PER: 87 n. Chr.). Szene mit vier Soldaten: Erstaufreten RIC 288B, BMC 344 (COS XI CENS POT); letztes Auftreten RIC 321, BNCMER 405 (COS XII CENS PER). Auf den Domitian-Prägungen sind übrigens die Feldzeichen nicht zu unterscheiden.

21 Mattingly 1936, p. xcvi.

22 „This is one of the very few cases in which Trajan borrows from the coinage of Domitian“ (ibid.).

Abb. 4

Abb. 5

Der in militärischer Gewandung frontal stehende, nach links blickende Kaiser stützt sich mit der Rechten auf eine Lanze und hält in der Linken das Kurzschwert (*parazonium*); von rechts nähert sich ihm Victoria, die einen Palmzweig im linken Arm trägt, und bekränzt ihn von hinten mit der Rechten (Abb. 4).²³ Das Darstellungsschema ‚stehender Kaiser wird von rechts bekränzt‘ lässt sich innerhalb der vespasianischen Münzprägung auf dem raren Sesterztyp *CONCORDIA SENATVI* parallelisieren, wo der Genius des Senats (in der *toga*) in der Rolle des Kranzträgers erscheint;²⁴ die Kombination mit Victoria ist jedoch eine auf den genannten Aurei erstmals zu beobachtende Novität.

Mattingly vermutete ansprechend, daß dieser unter Vespasian kreierte Reversstyp auf die militärischen Erfolge zu beziehen sein könnte, die M. Ulpius Traianus, der Vater des späteren Kaisers, als *legatus Augusti pro praetore* der Provinz Syrien im Kampf gegen die Parther erzielte.²⁵ Für diese Waffentaten wurde Traianus pater bekanntlich mit den *ornamenta triumphalia* ausgezeichnet.²⁶

- 23 Av.-Leg. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: RIC 105, BMC 204-205 (belorbeerter Kopf n. r.); RIC 106, BNCMER 183 (belorbeerter Kopf n. l.). Entgegen der Angabe im RIC (zu Nr. 106) wurde der Typ nicht auch als Denar ausgeprägt; vgl. dazu außerdem R. Duncan-Jones, *Money and Government in the Roman Empire*, Cambridge 1994, 160f.
- 24 RIC 418; Bildnachweis MMAG 28 (1964), Nr. 302 (vgl. BMC Tf. 20, Nr. 3). Dieser Reversstyp war eigentlich eine Kreation der Regierungszeit des Galba, vgl. C. H. V. Sutherland, *RIC Bd. 1^a: From 31 BC to AD 69*, London 1984, Galba Nr. 489 (SENATVS PIETATI AVGVSTI). Eine rätselhafte Bekrönungsszene zeigt übrigens schon der Revers des stadtrömischen augusteischen Denars RIC 415 (L. LENTVLVS FLAMEN MARTIALIS, 12 v. Chr.).
- 25 Mattingly 1930, p. xl: „The victory commemorated by the Victory crowning Emperor – a type that was to become a commonplace of imperial symbolism – was probably that won by Trajan the Elder, father of the later Emperor, in Syria.“. Traianus pater ist bis 76/77 n. Chr. als syrischer Statthalter bezeugt und amtierte eventuell bis 77/78, vgl. W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139*, Chiron 12 (1982), 281–362, 297, Anm. 60; zur numismatischen Evidenz, auf die sich Eck stützt, vgl. jetzt A. Burnett/M. Amandry/I. Carradice, *Roman Provincial Coinage [= RPC]*, Bd. 2: *From Vespasian to Domitian (AD 69–96)*, 2 Teile, London/Paris 1999, 2008 und 2012-2013 (in die Jahre 76/77 datierte Bronzemünzen aus Antiochia mit Nennung des Namens des Traianus). Zur Konfrontation mit den Parthern in dieser Periode vgl. allgemein Aur. Vict. Caes. 9,10 und epit. 9,12.
- 26 R. Hanslik, *Ulpius 1: M. Ulpius Traianus (pater)*, RE Suppl. 10 (1965), 1032–1035, 1033; Eck 2002, 9. Die Triumphalornamente nennt die Bauinschrift des Nymphäums von Milet, vgl. H. Dessau, *Inscriptiones Latinae Selectae*, 5 Bde., Berlin 1892–1916, Bd. 3,2, Nr. 8970. Zur Sache auch Plin. pan. 14,1.

Ob dieser Umstand dafür mitverantwortlich war, daß der Münztyp ‚Victoria bekränzt parazonium haltenden Kaiser‘ später in der Prägung Traians wiederaufgenommen wurde, ist schwer zu beurteilen: Wir sehen dieses Bild jedenfalls auf Aurei der Jahre 101/102 (COS IIII)²⁷ – das Nominale wurde also zunächst auch unter Traian beibehalten (Abb. 5). Systematische Überlegungen machen es wahrscheinlich, daß diese Prägungen im Jahre 102 ausgegeben wurden, in einer typologisch sehr vielfältigen Münzgruppe, die die militärischen Erfolge des Kaisers im ersten Dakerkrieg (101/102 n. Chr.) mit mannigfachen Varianten von Victoria-Reversen überschwenglich feiert. In ikonographischer Hinsicht wurde das vespasianische Münzbild unter Traian nur ganz leicht verändert: Über den linken Unterarm des Kaisers fällt jetzt das *paludamentum*, und er wendet den Kopf nicht mehr nach links, sondern blickt frontal zum Betrachter.²⁸

Abb. 6

Abb. 7

Im Jahre 103, in der ersten größeren Emission von Prägungen des fünften Consulats Traians, in der dessen neu erworbener Siegername DACICVS prononciert auf dem Avers erscheint, wurde der genannte Typ passenderweise weitergeprägt, nun allerdings nicht mehr im Aureus, sondern im Denar (Abb. 6).²⁹ Auch auf Denare der folgenden Prägegruppe – der ersten mit der Reverslegende SPQR OPTIMO PRINCIPI – wurde das Rückseitenbild unverändert übernommen: Diese ca. 103/104 hergestellten Silbermünzen (Abb. 7)³⁰ sind die mit Abstand häufigsten traianischen Prägungen, die den Kaiser mit Kurzschwert von der Siegesgöttin bekränzt zeigen.

Der erläuterte Typ erscheint unter Vespasian wie Traian also stets nur im Edelmetall. Nur im Buntmetall beobachten wir hingegen die zweite hier zu besprechende Variante des Grundtyps ‚Victoria bekränzt Kaiser‘: Es handelt sich um eine hinsichtlich ihrer Ikonographie aufsehenerregende Kreation domitianischer Zeit, die zweifellos in typologischer Weiterentwicklung der unter Vespasian gezeigten Bekränzung des ‚Kaiser-Kriegers‘ entstand. Sesterze Domitians zeigen ab Frühjahr 85 n. Chr. (COS XI CENS POT)³¹ regelmäßig den in der Rüstung (mit *paludamentum*)

27 RIC 69; Strack 53.

28 Überdies scheint auf manchen Aureus-Stempeln des Traian Victoria nicht ganz bekleidet zu sein; sie wird dort wohl mit nacktem Oberkörper dargestellt.

29 RIC 85; Strack 69.

30 RIC 212–213; Strack 79.

31 BMC p. 372*; Bildbeleg: Dorotheum 975 (1955, Slg. Apostolo Zeno Teil 1), Nr. 522.

frontal stehenden, nach links blickenden Herrscher, der in der Rechten ein Blitzbündel hält und sich mit der Linken auf eine Lanze stützt. Rechts von ihm steht Victoria im langen Gewand, hält in der Linken einen Palmzweig und bekrönt den Kaiser mit der Rechten (Abb. 8)³². Domitian erscheint auf diesem Münztyp – einem seiner wichtigsten Buntmetalltypen – also nicht als ‚Kaiser-Krieger‘ mit *parazonium* wie sein Vater, sondern mit dem Blitzbündel Iuppiters bzw. seiner persönlichen Schutzgottheit Minerva³³ als ‚Kaiser-Gott‘. Die Reversdarstellung erregte in der modernen Forschung teils heftiges Mißfallen, so etwa bei dem strengen H. Mattingly, der sie in dem den Flaviermünzen gewidmeten BMC-Band pointiert als „the one ugly feature“ der Prägung Domitians beurteilte: Entrüstet geißelt Mattingly (1930, p. xciv) hier die geschmacklose „vanity that leads Domitian to take over for himself a divine attribute – the thunderbolt“; er verweist auf eine Passage in der Domitianbiographie Suetons (12,3), in der der Kaiser als „*minime civilis animi*“ beschrieben wird, und kontrastiert den Münztyp ausdrücklich mit der traianischen Reversdarstellung des ‚Schutzmantel-Iuppiter‘, den er als Ausdruck der Bescheidenheit des „Optimus Princeps“ wertet: „The modesty of the type of Trajan that shows him under the protection of Jupiter forms a striking contrast to Domitian’s vanity.“³⁴

Bei der Formulierung dieses Urteils ließ Mattingly außer acht, daß der von ihm als anmaßend inkriminierte domitianische Bekrönungstyp mit Blitzbündel von Traian ebenfalls in sein Prägeprogramm übernommen wurde: Das Bild erscheint zunächst – wenn wir dem einzigen überlieferten Exemplar trauen dürfen – bereits auf einem Sesterz des vierten Consulats, also in den Jahren 101/102 n. Chr. (Abb. 9).³⁵ In einer späteren Phase des fünften Consulats, etwa 107–109 n. Chr., wurde der domitianische Typ dann ganz unverändert in einer Buntmetallserie (Sesterz–Dupondius–As) recht intensiv ausgeprägt (vgl. den Sesterz in Abb. 10).³⁶

32 Dieser Reverstyp wurde bis an das Regierungsende Domitians (COS XVII: 95/96) ausgeprägt: RIC 415, BMC 476.

33 Mattingly 1930, p. xciv: „Domitian, crowned by Victory and holding the thunderbolt of Jupiter, which has no doubt been given him by his patroness Minerva.“. Vgl. dazu auch die Erweiterung des ikonographischen Konzepts unter Domitian, die durch Hinzufügung der Figur der Minerva links vom Kaiser vorgenommen ist, welcher wie gewohnt von rechts durch Victoria bekrönt wird; hier hält Domitian allerdings kein Blitzbündel: BNCMER 508.

34 Mattingly 1930, p. xciv. Der entsprechende traianische Typ (des sechsten Consulats), gelegentlich zur Legende CONSERVATORI PATRIS PATRIAE: RIC 249f., 298 etc.

35 Dieser Münztyp ist weder im RIC noch bei Strack erwähnt. Der Revers des einzigen bekannten Exemplars wurde zuerst im BMC abgebildet (Tf. 26, Abb. 9); beide Münzseiten illustrierte dann A. Banti, *I grandi bronzi imperiali. Nerva – Traianus. Plotina – Marciana – Matidia. Selezione di sesterzi e medaglioni classificati secondo il sistema Cohen*, Firenze 1983, p. 209, Abb. 344 („Collez. privata“). Eine Neupublikation erfuhr das Stück durch F. Guido, *Nuove monete dalla Sardegna: venti secoli di storia. Parte I. Monete puniche, romane repubblicane ed imperiali*, Milano 2000 (Collezioni numismatiche. Materiali pubblici e privati 1), Nr. 357 (24,28g; 7 Uhr).

36 RIC 549–550; Strack 359.

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Bei seiner Behandlung der Traian-Münzen – Band 3 des BMC erschien 1936, 6 Jahre nach dem Flavien-Band 2 – war Harold Mattingly dann offensichtlich irritiert, dem seines Erachtens so unschicklichen Münzbild wieder zu begegnen. Noch ganz unter dem Einfluß von Mommsens Dyarchie-These, deren numismatische Ausformung in der Annahme einer Kontrolle der Aes-Prägungen durch den Senat bestand, versuchte er deshalb, die Verantwortung für die Bildgestaltung der genannten traianischen Buntmetallprägungen nicht dem Kaiser oder seinen Bevollmächtigten, sondern den Senatoren zuzuschreiben.³⁷ Auch wenn dieses Konstrukt dem englischen Forscher vor allem dazu diente, sein idealistisches Traian-Bild zu bewahren, muß man zugestehen, daß uns antike Testimonien zum Naheverhältnis Traians zur obersten Gottheit gerade aus senatorischem Munde vorliegen: Plinius

37 Mattingly 1936, p. c: „Now the passion of the Senate to confer praise overrides the decent modesty of Trajan“; „to attribute the thunderbolt of Jupiter directly to the Emperor is to step very near the line that divides homage from adulation“.

Abb. 11

stellt uns den Kaiser im Panegyricus (80,4) gleichsam als Stellvertreter Iuppiters auf Erden vor (*qui erga omne hominum genus vice sua – sc. Iovis – fungeris*) und setzt Traians Optimus-Namen ausdrücklich in Beziehung zur Stellung des Göttervaters als „Optimus“ und „Maximus“.³⁸ Die Abbildung des Kaisers mit einem Blitzbündel läßt sich also durchaus gut in die Ideologie der traianischen Zeit einordnen.

Wir wollen abschließend nicht unerwähnt lassen, daß der Darstellungstypus ‚Victoria bekränzt den Kaiser‘ auch in der traianischen Monumentalkunst begegnet: Ein jetzt im Konstantinsbogen in Rom eingemauerter Teil des ursprünglich auf dem kaiserlichen Forum befindlichen „Großen Traianischen Frieses“ zeigt eine *adventus*-Szene, in der Traian wie auf den Münzen von der Siegesgöttin mit der Rechten bekränzt wird; links neben ihm ist hier wohl Roma zu erkennen (Abb. 11). Die Attribute des Kaisers sind auf dem Relief nicht klar auszunehmen, weil beide Unterarme abgebrochen sind; in der Linken könnte, den erhaltenen Resten nach zu schließen, freilich ein *parazonium* zu ergänzen sein.³⁹

38 88,8: *Ideoque ille parens hominum deorumque Optimi prius, deinde Maximi nomine colitur. Quo praeclarior laus tua, quem non minus constat optimum esse quam maximum.*

39 Vgl. zu dem Relief insgesamt und besonders zur Benennung der Figur links von Traian R. Brilliant, *Gesture and Rank in Roman Art. The Use of Gestures to Denote Status in Roman Sculpture and Coinage*, New Haven 1963 (Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 14), 111–113.

Trauernde Germania/Dacia sitzt nach rechts

Die Darstellung besiegtter Feinde auf den Münzen besaß in Rom eine bis in republikanische Zeiten zurückreichende Tradition: Sie erscheinen seit dem ersten Jhdt. v. Chr. gefesselt (Männer) oder in Trauerhaltung (Frauen) im Münzbild, oft unter einem *tropaeum* sitzend oder kniend.⁴⁰ In der Herrschaft der Flavierkaiser, besonders auch unter Domitian, griff man zur Propagierung der eigenen militärischen Erfolge vielfach auf diese ikonographischen Traditionen zurück. Relativ selten ist unter dem letzten flavischen Herrscher dabei die genaue Kopie überkommener Darstellungsmuster, wenn etwa auf extrem raren Aurei zur Legende DE GERMAN ein Barbar mit gebundenen Händen nach rechts unter einem Siegesmal sitzt, wie bereits auf Münzen Iulius Caesars,⁴¹ oder wenn Dupondien unter einem *tropaeum* rechts und links, voneinander abgewandt sitzend, einen gefesselten Germanen und eine trauernde Germanin abbilden – ein Darstellungstyp, der ebenfalls auf Caesar zurückgeht.⁴²

Deutlich häufiger begegnet unter Domitian der freie Umgang mit Versatzstücken der Triumphikonographie, die entweder von Prägungen des Vespasian und Titus übernommen werden oder aber von noch älteren Vorbildern stammen; wir beobachten unter Domitian verschiedentlich die Kreation neuer Siegestypen durch Neuinterpretation oder Montage traditioneller Elemente.⁴³

Der wohl wichtigste derartige Fall betrifft eines der einprägsamsten, meistverwendeten Münzbilder der domitianischen Regierung im Edelmetall, nämlich die Darstellung der nach rechts sitzenden, trauernden Personifikation der Germania (Abb. 12): Waren trauernde weibliche Angehörige besiegtter Nationen vorher, wie gesehen, in Kombination mit anderen Bildelementen (Gefangener, *tropaeum*, Palme) bereits fixer Bestandteil römischer Triumphalikonographie, so wurde unter Domitian die Darstellung ganz auf eine Frau in barbarischer Lokaltracht fokussiert, die damit gleichsam zur Personifikation des besiegtten Volkes mutierte: Sie trägt die für Germanien landestypischen Hosen (*bracae*), während ihr Oberkörper unbe-

40 Vgl. zu diesem Darstellungstypus M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage* [= RRC], 2 Bde., Cambridge 1974 (ND 1989), Nr. 427/1 (Münzmeister C. Memmius, ca. 56 v. Chr.); Nr. 452/4 und 5 (Denare C. Iulius Caesars aus dem Jahr 48 v. Chr.); Nr. 468/1 und 2 (spanische Denare C. Iulius Caesars für das bellum Hispaniense, 46/45 v. Chr.).

41 Nicht in den Standardzitierwerken zur flavischen Prägung; Bildbelege: MMAG 73 (1988), Nr. 236 und Hirsch 192 (1996), Nr. 485. Vgl. RRC 452/4.

42 Die Domitian-Dupondien: RIC 266, BMC 310, BNCMER 332. Ein ganz ähnlicher Reverstyp begegnet übrigens auch auf Aurei und Denaren des Titus aus dem Jahr 80, RIC 21a und 21b, BMC 36 und 37f. Die entsprechenden caesarischen Denartypen: RRC 468/1 und 2.

43 Vgl. etwa die berühmten GERMANIA CAPTA-Sesterze Domitians mit sitzender trauernder Germanin und stehendem gefesseltem, zurückblickendem Germanen links und rechts von einem *tropaeum* (RIC 252 und später öfter): Diese Darstellung ist exakt nach dem Rückseitenbild einer Variante der Titus-Sesterze mit IVD(aea) CAP(ta) komponiert (BMC 164, BNCMER 157f.), wo allerdings an der Stelle des *tropaeum* eine Palme steht.

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

deckt ist; ihren Kopf, den oft schulterlanges Kraushaar ziert, stützt sie traurig in die Linke, die auf dem angezogenen linken Knie ruht. Mit der rechten Hand stützt sie sich auf dem länglich-hexagonalen, reich verzierten germanischen Schild ab, auf dem sie sitzt; unter diesem sieht man einen zerbrochenen Speer, als Symbol für den gebrochenen Widerstand der germanischen Feinde Roms.⁴⁴

Dieses Münzbild, mit dem Domitian seine militärischen Erfolge gegen den Stamm der Chatti publizieren ließ,⁴⁵ tritt ab dem 10. Consulat (84 n. Chr.) in der Prägung des Kaisers auf.⁴⁶ Es wird für ihn über ein Dezennium, bis in die Jahre 95/96, auf Aurei weitergeprägt;⁴⁷ punktuell hat man es auch für Denare verwendet.⁴⁸ Seine Bedeutung für die domitianische Münzikonographie wird zusätzlich dadurch unterstrichen, daß das Bild eines der überaus raren Silbermultipla des Kaisers ziert, das sich in der Sammlung des British Museum befindet.⁴⁹ Insgesamt darf dieses Münzbild – neben den ubiquitären Minerva-Reversen – zweifellos als eines der typischsten der Regierungszeit Domitians gelten.

44 Auf einigen Stempeln sieht man parallel zum rechten Unterschenkel der Germania auf dem Schild ein Objekt liegen, das die gängigen Kataloge nicht beschreiben: Es handelt sich offenbar um einen Bogen im Köcher, vgl. dazu weiter unten im Text.

45 Zur ersten Orientierung vgl. dazu R. Hanslik, *Domitianus 1*, KIP 2 (1975), 122–125, 123. Wichtige Stellen zu diesem Krieg sind u. a. Suet. Dom. 6,1 und 13,3; Front. strat. 1,1,8; Aur. Vict. Caes. 11,4; Eutr. 7,23,4.

46 BMC p. 307*, BNCMER 43 (IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG / GERMANICVS COS XI).

47 BMC 228, BNCMER 205.

48 Vgl. etwa BMC 82, BNCMER 84f. (COS XI).

49 BMC 85 (IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR POT V / IMP VIII COS XI CENS POT P P; 85 n. Chr.). Das Stück wiegt 17,11g und wird als fünffacher Denar angesehen.

Als die römische Münzstätte Anfang des Jahres 103 n. Chr. Traians ersten Triumph über die Daker mit einem spezifischen Münzbild feiern wollte – zuvor hatte man zur Vermeldung des Sieges in erster Linie verschiedenste generische Victoria-Reverse eingesetzt –, griffen die Verantwortlichen direkt und ohne Skrupel auf die eingeführte domitianische Germania-Ikonographie zurück: Nun wurde das besiegte Dakien durch eine trauernde, ihren Kopf in die Linke stützende, nach rechts auf einem Schild sitzende weibliche Gestalt versinnbildlicht (vgl. Abb. 13–14). Lediglich die Ausstattung der Figur wurde entsprechend angepaßt: Die trauernde Dacia ist nicht mehr barhäutig, sondern hat den für dieses Land typischen *pileus* auf; sie ist nicht mit bloßem Oberkörper dargestellt, sondern voll bekleidet (auch sie trägt übrigens die barbarischen Hosen), und der zerbrochene Speer der Germanen ist durch die landestypische dakische Waffe ersetzt, das Krummschwert. Ein nun stets klar zu erkennendes Ausstattungselement bildet ein Bogenköcher, der unter den Beinen der Dacia abgebildet ist⁵⁰ – diese sind übergeschlagen, was den einzigen kleinen Unterschied in der Körperhaltung der beiden Personifikationen darstellt.

Diese trauernde Dacia wurde unter Traian in den Jahren 103 bis 105 im Edelmetall als Reversbild eingesetzt. Am Anfang steht ein extrem seltener Aureustyp, zu datieren ca. in den Jänner 103;⁵¹ Das ist wohl charakteristisch, da auch der korrespondierende domitianische Germania-Typ vor allem im Nominale des Aureus ausgeprägt worden war. Das zweite Auftreten der Dacia erfolgt dann im Laufe des Jahres 103 auf typidentischen Aurei und Denaren (Abb. 13).⁵² Die mit weitem Abstand häufigsten Prägungen Traians mit diesem Reversmotiv sind jedoch Denare der Jahre 104/105, produziert nach der Umstellung der Reverslegenden auf die bekannte Formel SPQR OPTIMO PRINCIPI (Abb. 14).⁵³ Damit verschwindet der Typ für die weitere traianische Regierungszeit aus dem Bildprogramm der Münzstätte; er wird auch zur Feier des zweiten Dakertriumphs des Kaisers nicht wieder aufgenommen.

Kaiser reitet nach rechts und attackiert Feind

Die Darstellung eines Reiters, der einen unter seinem Pferd befindlichen Gegner mit einem Speer attackiert, ist auf Münzen bereits im letzten Viertel des 5. Jhdts. v.

⁵⁰ Vgl. dazu oben Anm. 44.

⁵¹ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM / DACICVS COS V P P: RIC 78; Strack 64 (3 Exemplare bekannt).

⁵² IMP NERVA TRAIANVS AVG GER DACICVS / P M TR P COS V P P: RIC 89; Strack 70. Auf den Denaren fehlt manchmal das Krummschwert im Vordergrund, vgl. BMC 146. Einer der verwendeten Reversstempel (in Aurei und Denaren nachzuweisen: Aureus KHM Wien, MK 88.257; Denar BMC 149) zeigt abweichend keine weibliche Figur, sondern einen Mann mit Schnurrbart.

⁵³ RIC 216–219; Strack 84.

Chr. nachzuweisen: Didrachmen der sizilischen Stadt Gela, die sämtlich aus einem einzigen Aversstempel stammen, zeigen auf der Vorderseite einen zu Pferd kämpfenden Krieger mit phrygischem Helm, der über einen mit Schild und Schwert (?) bewaffneten, nackten Hopliten reitet und diesen mit einem Speer angreift.⁵⁴ Das zu dieser frühen Zeit auf Münzen nicht zu parallelisierende Motiv erscheint dann im 4. Jahrhundert v. Chr. in veränderter Form auf Münzen der Stadt Pelinna in Thessalien und auf Tetradrachmen des paeonischen Königs Patraos⁵⁵ und tritt nach der Mitte des 3. Jhdts. auf Bronzen des Königs Seleukos II. aus der Münzstätte Seleukeia am Tigris auf: Diese Prägungen feiern die militärischen Erfolge des Königs gegen die ptolemäischen Truppenverbände im Dritten Syrischen Krieg, dem sogenannten Laodike-Krieg (246–241), wonach er den Beinamen „Kallinikos“ annahm.⁵⁶

Insgesamt betrachtet ist der genannte Darstellungstyp in der griechischen Numismatik freilich ziemlich selten anzutreffen, und auch in der Münzprägung der römischen Republik wird er kaum verwendet – der einzige vergleichbare Revers auf Denaren des P. Fonteius Capito zeigt eine recht komplexe Szene mit einem Reiter und zwei Fußsoldaten, deren Sinngehalt sich uns noch nicht erschlossen hat.⁵⁷

In der Prägung der Kaiserzeit begegnet die Szene zuerst auf stadtrömischen Sesterzen der Regierungszeit des Vespasian, und zwar in den Jahren 72/73 n. Chr.: Gekoppelt mit Aversen des Kaisers selbst⁵⁸ und – deutlich häufiger – seines älteren Sohnes Titus⁵⁹ (vgl. Abb. 15) erscheint die Rückseitendarstellung eines barhäuptigen kaiserlichen Reiters in militärischer Tracht mit wehendem Mantel nach rechts: Er holt mit einem Speer in der erhobenen Rechten gegen einen auf dem Boden liegenden Feind aus, über den sein Pferd gerade hinwegsprengt; dieser blickt zum

54 G. K. Jenkins, *The Coinage of Gela*, 2 Bde., Berlin 1970 (AMuGS 2), Nr. 463–464 (Av.-Stempel 88). Rv. jugendlicher Kopf des Flußgottes Gelas n. I.; Jenkins Gruppe VII, ca. 425–420 v. Chr. Diskussion des Aversstyps auf p. 86.

55 Vgl. die Bildbeispiele bei K. Regling, *Die antike Münze als Kunstwerk*, Berlin 1924, Tf. 38, Nr. 799 (Triobol aus Pelinna) und Tf. 39, Nr. 808 (Tetradrachme des Patraos).

56 E. T. Newell, *The Coinage of the Eastern Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III (with a Summary of Recent Scholarship, Additions and Corrections by O. Mørkholm)*, New York 1978 (Numismatic Studies 1), Nr. 202–203 (pp. 77f.: ca. 244–240 v. Chr.). Bessere Abbildungen bei A. Houghton/C. Lorber, *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. Part I: Seleucus I through Antiochus III*, 2 Bde., New York/Lancaster, PA/London 2002, Nr. 767–768 (Tf. 82).

57 Vgl. RRC 429/1 (55 v. Chr.) mit dem Kommentar von Crawford, RRC p. 453; vgl. auch die Bemerkungen von W. Hollstein, *Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78–50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik. Kommentar und Bibliographie*, München 1993 (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt 14), 310f., 314f. und 318.

58 IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS IIII: RIC 523; BMC 622.

59 T. CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS II: RIC 613; BMC 634. T. CAESAR VESPASIAN IMP III PON TR POT II COS II: RIC 639; Gies-sener Münzhandlung 141 (2005), 285. T. CAESAR VESPASIAN IMP IIII PON TR POT III COS II: RIC 642; BMC 653.

Reiter auf, erhebt zum Schutz die mit einem länglichen Schild bewehrte Linke und stützt sich mit der Rechten, die ein Schwert hält, auf dem Boden ab. Die Szene wird ohne beschreibende Legende ausgeprägt; im Feld oder im Abschnitt steht SC. Sie könnte zweifellos als allgemeingültige Versinnbildlichung kaiserlicher Tapferkeit zu interpretieren sein, wie dies Paul Strack durch Heranziehung einer einschlägigen Passage aus Flavius Iosephus angedeutet hat, in der eine mutige Waffentat just des Titus vor Jerusalem beschrieben wird.⁶⁰ Dieser Deutung steht jedoch die Interpretation von H. Mattingly⁶¹ gegenüber, der die genannte Darstellung ganz konkret faßt und sie auf das „end of the troubles in Gaul and Germany“ beziehen möchte – also auf die Niederschlagung des Bataveraufstandes im Jahre 70 –, und zwar aufgrund der oblongen Form des Barbarenschildes. Diese erklärt er mit Verweis auf die spätere Prägung von Vespasians jüngerem Sohn als „characteristically German“.

In der Tat kommt es in der Sesterzprägung des Domitian ab Anfang 85 n. Chr.⁶² zu einer Wiederaufnahme des vespasianischen ‚Kaiserreiter-Typs‘, allerdings in abgewandelter Form (vgl. Abb. 16): Nun wird auch der reitende Herrscher mit einem länglichen Schild in der Linken ausgestattet – im Münzbild ist dieser von den Köpfen des Kaisers selbst und seines Pferdes zum Teil verdeckt. Die zweite Änderung gegenüber der vespasianischen Vorlage betrifft die Darstellung des Barbaren, der bei Domitian nicht mehr unter dem Pferd auf dem Boden liegt, sondern mit ausgestrecktem rechtem Bein unter dessen erhobenen Vorderbeinen kniet, sich mit einem verzierten, länglichen Hexagonalschild in der angezogenen Linken deckt und die mit dem Schwert bewehrte Rechte erhebt, zum Verteidigungsschlag ausholend.

Diese Darstellung kaiserlicher *virtus* und *audacia* wurde nach allgemeiner Ansicht ursprünglich zur Feier der militärischen Erfolge Domitians gegen die germanischen Chatten im Jahre 83 ins Münzbild gebracht, über die er ja auch einen Triumph in Rom feierte. Das Motiv wurde – im Gegensatz zu der eher kurzlebigen vespasianischen Version des ‚Kaiserreiters‘ – in der Bronzeprägung des letzten Flaviers jedoch über mehrere Jahre hinweg massiv eingesetzt und konnte deshalb als für Domitian typisch gelten. Gleichwohl entschloß man sich auch im Falle dieses Motivs unter Traian dazu, es fast unverändert in dessen Münzprägung zu übernehmen.

60 Strack 1931, p. 119 mit Anm. 471; *los. bell.* 5,62: „Hoch zu Roß bahnte sich Titus mit dem Schwert einen Weg durch die Gegner, die ihn von der Seite bedrängten, streckte viele von denen nieder, die sich ihm entgegenstellten, und ritt über die gefallenen Feinde hinweg.“

61 1936, p. I [d. i. 50].

62 IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: RIC 257; BNCMER 317. Der Typ wird in mehreren aufeinanderfolgenden Emissionen bis in die Periode des 14. Consulats Domitians (88/89 n. Chr.) geprägt, nämlich bis IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XIII CENS PER P P: RIC 361; BMC 409.

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Anlaß dazu bot, wie bei der Übernahme der Ikonographie der trauernden Germania, der Sieg Traians im ersten Dakerkrieg (101/102). Bereits unmittelbar nach Ende der Kämpfe, noch in der COS IIII-Periode (wohl 102), hatte man auf einem Denartyp, der uns nur in einem einzigen Exemplar überliefert ist, mit der Darstellung des über einen dakischen Gegner reitenden Traian experimentiert; allerdings trägt dieses Bild ganz anderen Charakter, weil der Herrscher in Linkswendung und

in der *toga* dargestellt wurde.⁶³ Gemäß der MIR-Systemanalyse etwa im Jahre 105 erschien dann jedoch auf Sesterzen (Abb. 17)⁶⁴ und Aurei⁶⁵ eine nur leicht adaptierte Version des domitianischen Münzbildes: Der barhäuptige Herrscher sprengt in militärischer Tracht nach rechts und hält in der erhobenen Rechten einen Speer, mit dem er auf einen Feind zielt, welcher unter den Vorderhufen seines Pferdes kniet. In der traianischen Version des Bildes sind charakteristischerweise beide Langschilde weggelassen, der des Kaisers wie der des Barbaren; letzterer büßt hier auch sein Schwert ein und verteidigt sich nur mehr mit einem kurzen Dolch in der Rechten, die erhobene Linke ist unbewehrt.⁶⁶ Durch seine Kopfbedeckung, den *pileus*, ist der mit nacktem Oberkörper dargestellte Feind Traians als Daker ausgewiesen. Die merkwürdige Haltung des Fremden ist jedoch unter Domitian wie Traian exakt dieselbe; er stemmt sich gegen den Angreifer, indem er den Körper mit dem ausgestreckten rechten Bein abstützt und mit dem linken Bein kniet.

Das Motiv zählt unter Traian zu den beliebtesten der Münzprägung des mittleren fünften Consulats: Die genannten Aurei sind absolut nicht selten,⁶⁷ und im Buntmetall treten zu den ab etwa 105 in mehreren Serien – bis ca. 107 – in sehr hohen Auflagezahlen ausgegebenen Sesterzen im Verlauf der Prägung auch typidentische Dupondien und Asse,⁶⁸ die heute gleichfalls häufig sind. Auf diese Weise ging das Motiv des Kaiserreiters unter Traian erstmals ‚in Serie‘, numismatisch gesprochen.⁶⁹

Das Sujet erfreute sich unter diesem Herrscher solcher Beliebtheit, daß man es im Buntmetall nach dem Auslaufen der beschriebenen Serie mit gewissen Modifikationen wieder aufnahm und abermals über einen längeren Zeitraum ausprägte, nämlich von 107 bis ca. 109 (?) n. Chr., in allen drei Wertstufen, vom Sesterz (Abb. 18) bis zum As.⁷⁰ In der Zwischenzeit hatte Traian die Daker ein zweites Mal im Krieg bezwungen, nunmehr entscheidend: Dakien war dem römischen Reich einverleibt. In diesem Lichte könnten die ikonographischen Änderungen am Münzbild im Vergleich zu den vorhin beschriebenen Prägungen zu beurteilen sein:

63 Strack 52b; BMC 137.

64 RIC 534–537; Strack 360.

65 RIC 208–209; Strack 80.

66 Der Dolch ist nur auf wenigen gut erhaltenen Exemplaren klar zu erkennen, vgl. Abb. 17. Zur Interpretation der Handhaltung des Dakers vgl. Strack 1931, pp. 119f., der jedoch unzulässigerweise seine Typen 360 und 361 gemeinsam bespricht; dazu weiter unten im Text.

67 Ich kenne gegenwärtig ca. 60 Belegstücke.

68 RIC 538, 539, 541 (Dupondien); RIC 536, 540, 542 (Asse); Strack 360.

69 Ph. Hill (1989, 70f.) illustriert und diskutiert eine interessante Parallele zu dieser Darstellung in der Plastik, nämlich eine Metope des „Tropaeum Traiani“ im rumänischen Adamklissi mit der Abbildung eines Soldaten, der einen Daker niederreitet. Zu dem genannten Monument insgesamt vgl. einführend K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donaupraumes in der Hohen Kaiserzeit, Bonn 1984 (Antiquitas Reihe 1: Abhandlungen zur Alten Geschichte, Band 33), 34ff.

70 RIC 543 (Sesterz und As), RIC 545 (Dupondius); Strack 361.

Der dakische Feind (nun auch am Oberleib bekleidet und zusätzlich mit Umhang versehen), der sich zuvor noch unter den Vorderhufen des kaiserlichen Pferdes befunden hatte, ist in der neuen Darstellung schon überritten und kniet nun direkt unter dem Kaiser. Seine merkwürdige Haltung (kniend, mit ausgestrecktem rechtem Bein) ist auch hier beibehalten, allerdings ist er der Wucht des Angriffs erlegen und stützt sich mit der Linken auf dem Boden ab. Er blickt zu Traian auf und streckt die nunmehr waffenlose Rechte aus, jetzt – pace Strack 1931, p. 119 – klärllich flehend.

Diese spätere traianische ‚Kaiserreiter-Serie‘ erreichte zwar nicht ganz die Auflagenzahlen des ersten Darstellungstyps, ist mit mehr als 100 gegenwärtig von mir erfaßten Sesterzen aber ebenfalls als sehr substantiell zu charakterisieren. Die Wichtigkeit des Motivs ‚Traian reitet gegen/über Daker‘ für die kaiserliche Selbstdarstellung zeigt sich nicht zuletzt daran, daß man eine besonders elaborierte Version dieses Sujets zum Reversmotiv eines Typs der raren traianischen Buntmetallmedaillons erkor. Auch dieser sehr spezifischen Darstellung lag jedoch ein domitianisches Vorbild unmittelbar zugrunde, wie im nächsten Abschnitt zu erörtern ist.

Kaiser reitet nach rechts über Gefallenen, attackiert Feind

1960 publizierte und kommentierte Colin M. Kraay in den *Museum Notes* der *American Numismatic Society*⁷¹ unter anderem einen bedeutenden Neukauf dieser Institution,⁷² nämlich einen domitianischen Sesterz von bis dahin gänzlich unbekanntem Typ (Abb. 19).⁷³ Seine außergewöhnliche Reversdarstellung zeigt eine dramatische Variation des bekannten, von uns oben besprochenen Kaiserreiterbildes, das unter Domitian hauptsächlich zur Ausprägung gelangte. Die durch die Legenden implizierte präzise Datierung der von Kraay veröffentlichten Münze in das Jahr 84 n. Chr. erweist, daß es sich bei deren Revers nicht um eine spätere Ausschmückung, sondern um einen ikonographisch hochkomplexen, quasi experimentellen Vorläufer der Darstellung auf den erst 85 n. Chr. einsetzenden, in hoher Auflagenzahl geprägten einschlägigen domitianischen Sesterzreihen mit einfacherem Reversbild handelt.

Schon auf dem Stück des Jahres 84 sehen wir den Kaiser in militärischer Tracht mit wehendem Mantel und Speer in der erhobenen rechten Hand nach rechts reiten; einen länglichen Schild trägt er jedoch nicht. Ein solcher, hexagonal geformt,

71 Two New Sestertii of Domitian, *ANSMN* 9 (1960), 109–116.

72 ANS, Inv.-Nr. 1958.135.1. Gewicht 25,51g, Stempelstellung 6 Uhr. Ex Münzen und Medaillen AG Liste 180 (Juni 1958), Nr. 60.

73 Av. IMP CAES DIVI VESP F DOMIT AVG GERM COS X, belorbeerte Kaiserbüste in Paludament und Brustpanzer von hinten gesehen nach links; Rv.-Leg. P M TRIB P III IMP VII P P; im Abschnitt ein großes SC.

Abb. 19

Abb. 20

ist seinem Feind vorbehalten, der sich in dem uns bereits hinreichend bekannten Kniestand vor bzw. unter den Vorderhufen des kaiserlichen Pferdes befindet. Er hebt die Rechte zur Verteidigung; sein Schwert ist auf dem leider keineswegs vorzüglich erhaltenen Sesterz der ANS nicht deutlich auszumachen, war aber unzweifelhaft vorhanden.⁷⁴ Die entscheidende ikonographische Zutat auf dem vorliegenden Stück ist jedoch eine zweite Figur unter dem kaiserlichen Pferd; wie Kraay korrekt erkannte, handelt es sich dabei um einen getöteten Feind, den Domitian überreitet. Er ist perspektivisch dargestellt, auch wenn die Perspektive dem Stempelschneider nicht ganz gelungen ist: Der Oberkörper und der – verdrehte, also offenkundig abgeschlagene – Kopf des Toten sind zum Beschauer gewandt, seine ausgestreckten Arme folgen dem Verlauf der Standlinie, und seine Füße sind nach hinten gerichtet. Links neben dem Gefallenen liegt, auf der Münze schlecht zu sehen, sein Schild, links daneben vielleicht ein weiterer.⁷⁵ Kraay glaubte in diesem auch angesichts der seltenen Variante der Kaiserbüste auf dem Avers medaillonhaft anmutenden Sesterztyp eine Festprägung anlässlich des Sieges des Generals Agricola am *mons Graupius* erkennen zu dürfen, für ihn der Anlaß der siebten imperialischen Akklamation des Kaisers.⁷⁶

74 Der Feind Domitians und sein Schild sind übrigens sehr groß dargestellt, die Proportionen des Bildes insgesamt kaum als gelungen zu bezeichnen.

75 So Kraay 1960, 111.

76 Kraay 1960, 111–114; vgl. Tac. Agr. 29–40.

Abb. 21

Der Autor wies enge Parallelen zur vorliegenden Bildkomposition auf kaiserzeitlichen Militärgabsteinen nach,⁷⁷ kannte jedoch keine weiteren numismatischen Darstellungen eines Kaisers, der über einen gefallenen Feind reitet und einen zweiten angreift. Dabei übersah er jedoch den traianischen Medaillontyp, auf den oben kurz angespielt wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Kraays war dieser lediglich in einem Exemplar bekannt, nämlich dem der von Santamaria in Rom katalogisierten und verkauften Universalsammlung Conte Alessandro Magnaguti;⁷⁸ vor einigen Jahren ist jedoch im US-amerikanischen Münzhandel ein zweites, stempelidentisches, wesentlich besser erhaltenes Stück aufgetaucht (Abb. 20).⁷⁹ Diese Medaillons (natürlich ohne SC), die – wie auch die bereits besprochenen traianischen Buntmetallserien mit Rv. ‚Kaiser reitet gegen/über Feind‘ – die im fünften Consulat Traians über weite Strecken verwendeten Standardlegenden auf Avers und Revers aufweisen,⁸⁰ sind in erster Linie mit Hilfe der Beobachtung des auf dem Aversstempel verwendeten Portraittyps des Kaiserbildes näher zu datieren; das genannte Kriterium führt ungefähr auf die Jahre 109/110.

Unter künstlerischen Aspekten betrachtet ist der traianische Reversstempel deutlich besser gelungen als das domitianische Vorbild, an das er sich kompositorisch anlehnt, vor allem hinsichtlich der Proportionen: Der noch lebende Feind ist hier

77 Kraay 1960, 111 mit Anm. 10.

78 Ex Nummis Historia III (26. 6. 1950), Nr. 16 (28,66g; „proveniente da un’antica raccolta“) = C. Vermeule, Four Important Roman Imperial Sestertii: Trajan, Hadrian and Septimius Severus, Numismatic Circular 73, Nr. 6 (Juni 1965), 132–134, Stück A (28,60g; 6 Uhr. Durchmesser 34 mm).

79 H. J. Berk 106 (1999), Nr. 643 (31,30g).

80 IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC PM TR P COS V P P / S P Q R OPTIMO PRINCIPI.

nicht unpassenderweise größer als der römische Kaiser dargestellt, sondern – unter Anwendung der auf traianischen Münzrückseiten so häufig begegnenden Bedeutungsperspektive – deutlich kleiner als dieser. Er befindet sich weiters nicht vor dem Pferd (bzw. teilweise unter dessen Vorderhufen) wie der Feind Domitians, sondern zur Gänze unter dem Pferd, und auch seine Haltung ist verändert: Gemäß der bereits auf den beiden besprochenen traianischen Buntmetallserien beobachteten Tendenz, die Gegner des Kaisers wehrlos bzw. schutzflehend statt aufbegehrend erscheinen zu lassen, kniet der Daker (*pileus*!) hier in konventioneller Weise, also dem Kaiser zugewandt, mit ausgebreiteten Armen, Traian anblickend und sich ihm gleichsam zum Todesstoß anbietend. In der Linken hält er seinen länglichen Schild weit vom Körper entfernt, also nicht um sich zu schützen. Sein toter Mitstreiter liegt, ganz wie in der domitianischen Komposition, links von dem Knienden in perspektivischer Darstellung, wobei seine ausgestreckten, schlaffen Arme dem Verlauf der Standlinie folgen; sein Kopf ist in ungewöhnlichem Spiel mit numismatischen Darstellungskonventionen über die Linie in den Abschnitt hinunterhängend dargestellt.

Es erscheint der Erwähnung wert, daß ein jetzt im Konstantinsbogen vermaueretes Fragment des „Großen Traianischen Frieses“ in seiner Komposition Ähnlichkeiten zu dem besprochenen traianischen Medaillontypus zeigt (vgl. Abb. 21): Wir sehen den mit flatterndem *paludamentum* und erhobener Rechter barhäuptig nach rechts sprengenden Kaiser; unter seinem Pferd krümmt sich ein sterbender Daker – hier allerdings mit zu Boden gerichtetem Blick. Vor den erhobenen Vorderläufen des Pferdes kniet, über einem weiteren Gefallenen, bittflehend ein Barbar mit *pileus* und Umhang.

Waffen

Die Abbildung von Waffen besiegtter Feinde auf Münzreversen als Hauptmotiv – und zwar nicht summarisch in Form eines *tropaeum*, sondern in detaillierter Darstellung – geht in der Prägung der römischen Kaiserzeit im Grunde bereits auf Augustus zurück: Zwei Typen der unter dessen Autorität ca. 25–23 v. Chr. von dem propraetorischen Legaten P. Carisius in Emerita geschlagenen Denare bilden auf ihren Rückseiten typische Waffen der Kantabrer oder Asturer ab,⁸¹ jener nordwestspanischen Völkerschaften, die in den Jahren 27–25 unterworfen worden waren.

Kaiser Claudius (41–54) ehrte seinen Vater Nero Claudius Drusus (den Älteren, geboren 38, gestorben 9 v. Chr.) durch die Ausbringung von Edel- und Buntmetallprägungen mit dessen Bild und Namen. Unter den Edelmetalltypen, die sämtlich

⁸¹ RIC 2f., 7f. (jeweils drei Objekte, u. a. Rundschild, Krummschwert, Doppelaxt und Helm). Vgl. auch RIC 543.

Abb. 22

Abb. 23

Abb. 24

die großen Erfolge dieses Feldherrn in den Germanenkriegen ab 12 v. Chr. feiern, interessieren uns ca. 41–45 n. Chr. geprägte Stücke, die zur Legende DE GERMANIS germanische Waffen zeigen: Man erkennt zwei gekreuzte längliche Hexagonalschilde, die über zwei gekreuzten Paaren von Speeren, zwei gekreuzten Kriegstrompeten und einem *vexillum* dargestellt sind (Abb. 22).⁸²

Als Domitian seine militärischen Unternehmungen in Germanien ab Anfang 85 n. Chr. in den bereits mehrfach erwähnten, typologisch vielfältigen Buntmetallemissionen feiern ließ, nahm man für die Bildgestaltung vor allem von Dupondien Anleihe bei diesem claudischen Edelmetalltyp: Bis in das Jahr 86 gab man in vier Serien Doppelasse mit germanischen Waffen aus (Abb. 23),⁸³ vereinzelt auch Asse mit diesem Revers.⁸⁴ Diese Prägungen tragen bis auf das SC keine Reverslegende, die explikative Beischrift wurde also nicht von den claudischen Münzen übernommen. Abgesehen davon lehnen sich die domitianischen Stücke jedoch recht eng an ihr Vorbild an: Getreu diesem ließ man zwei reich verzierte, längliche germanische Hexagonalschilde über Kreuz abbilden, hinter denen zwei Speerpaare, zwei lange Trompeten und eine Fahne zu sehen sind. Das im Vergleich zu den Aurei

⁸² RIC 73f.

⁸³ Averslegenden: IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: RIC 267; BMC 311. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: RIC 295; BMC 351f. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS PER P P: BMC p. 377 f. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XII CENS PER P P: BMC p. 383*; Aufhäuser 5 (1988), 271.

⁸⁴ Vgl. etwa RIC 303: Münzhandlung Basel 1 (1934), 532 (COS XI CENS POT P P). Weiters NAC 6 (1993), 408 (COS XII CENS PER P P).

und Denaren größere Platzangebot erlaubte es jedoch, das Bild um zwei gekrümmte Kriegstrompeten zu ergänzen, die in Tierköpfen auslaufen: Sie kommen in waagrechtlicher Ausrichtung an der Stelle, wo die beiden Schilde einander überschneiden, links und rechts symmetrisch zum Vorschein.

Erneut können wir beobachten, daß die numismatische Ikonographie der traianischen Dakersiege entscheidend von den Bildwelten der domitianischen Reichsprägung beeinflusst ist. Auch unter Traian wurden nämlich, zur Feier seiner militärischen Erfolge jenseits der Donau, Barbarenwaffen ins Münzbild gesetzt: Die für uns im gegenwärtigen Zusammenhang relevanten Prägungen sind wie bei Domitian Mittelbronzen, nämlich Asse der ungefähren Zeitstellung 105–107 n. Chr. (vgl. Abb. 24).⁸⁵ Da Traian im Unterschied zu Drusus und Domitian nicht gegen Germanen gekämpft hatte, schien es in diesem Fall natürlich geboten, das Münzbild zu adaptieren und typisch dakische Waffen darzustellen. Die Anpassung an die geänderte Situation erfolgte auf den meisten Reversstempeln – die bei diesem Typ übrigens eine recht große stilistische und kompositorische Variationsbreite aufweisen – annähernd ohne strukturelle Änderung des Münzbildes: Man ersetzte lediglich den vorderen der beiden Hexagonalschilde durch einen verzierten großen Ovalschild,⁸⁶ der das neue Münzbild beherrscht; der hintere Hexagonalschild wurde jedoch beibehalten. Ebenso blieben weiter das *vexillum* und die Speerelemente des Ensembles, wobei die Fahne nun nicht mehr zentral aufrecht steht, sondern nach rechts oder links geneigt ist, und nur mehr ein Paar von Speeren im Bild erscheint. Ein spezifisch dakisches Element wurde durch ein Krummschwert eingebracht, das auf verschiedenen Stempeln an unterschiedlichen Positionen des Bildes eingefügt ist und ikonographisch zweifellos von den gekrümmten germanischen Tierkopftrompeten der domitianischen Mittelbronzen hergeleitet werden kann.

Kaiser in Siegerpose mit Lanze und parazonium

Unter den IVDAEA CAPTA-Prägungen Vespasians beeindruckten Sesterze des Jahres 71, die auf ihrem Revers den Kaiser in militärischer Tracht nach rechts stehend zeigen: Er stützt sich mit der Rechten auf eine Lanze, hält in der Linken das *parazonium* und stellt den linken Fuß auf einen Helm. Rechts von ihm sieht man eine große Dattelpalme, die als typische Bildchiffre für alle auf den Judensieg bezogenen Triumphalbilder der Flavierzeit gelten kann; im Schatten des Baumes stützt eine nach rechts sitzende verschleierte Jüdin trauernd ihren Kopf in die Linke

⁸⁵ RIC 584; Strack 380.

⁸⁶ Sein Dekor ist auf verschiedenen Stempeln ganz unterschiedlich ausgeführt.

Abb. 25

Abb. 26

(Abb. 25).⁸⁷ Dieses Reversmotiv erscheint auch auf vespasianischen Edelmetallprägungen der frühen siebziger Jahre, nämlich auf stadtrömischen Aurei im Namen des Kaisers selbst sowie auf städtischen Aurei und Denaren im Namen des Titus Caesar,⁸⁸ weiters auch auf östlichen Denaren, die das Bild Vespasians zeigen.⁸⁹

Die Darstellung des Kaisers in der beschriebenen Siegerpose ist eine Neuerung der flavischen Periode: Sie versinnbildlicht offenkundig die herrscherliche *virtus*, zeigt sie den Regenten doch in einer Körperhaltung, die direkt aus der Virtus-Ikonographie entwickelt ist. Unter Galba, Vitellius und schließlich unter Vespasian selbst sehen wir die Personifikation der unzureichend mit „Tapferkeit“ übersetzten Tugend in genau dieser Pose auf Sesterzen: in Linkswendung, gemeinsam mit Honos.⁹⁰ Unter Domitian wird Virtus schließlich, zur unmißverständlichen Legende VIRTVTI AVGVSTI, erstmals alleine in dieser Haltung dargestellt⁹¹ und auf Mittelbronzen gesetzt (in Links- oder Rechtswendung); der Typ begegnet ab dem bereits mehrfach zitierten Neubeginn in der Buntmetallprägung dieses Kaisers, der mit den Ausgaben des Jahres 85 anzusetzen ist (Abb. 26).⁹²

⁸⁷ RIC 427; BMC 543ff. (COS III). Dieses Reversmotiv wurde in Rom auch mit einem Titus-Avers gekoppelt (BMC 631f.); es figuriert auch auf Sesterzen der westlichen Reichshälfte, dort auch mit COS III und noch später (Tarraco BMC 765; Lugdunum BMC 800, 812, 826).

⁸⁸ BMC 78 (Vespasian), 83–85 (Titus).

⁸⁹ BMC 510f. (Antiochia; COS III).

⁹⁰ HONOS ET VIRTVS: BNCMER Galba 239f., Vitellius 88–90, Vespasian 487f.

⁹¹ Vgl. dazu F. Schmidt-Dick, Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Bd. 1: Weibliche Darstellungen, Wien 2002, pp. 133–135: Typen Virtus f1A/03 und f1B/01. Zu diesem domitianischen Reversbild vgl. auch Mattingly 1930, p. xci.

⁹² BMC 313; Abbildung BNCMER 335. Der Typ bleibt bis zum Regierungsende im Prägeprogramm (COS XVII): BMC 479 und 480, BNCMER 512 und 516 (jeweils Dupondius und As).

Auch verzichtete Domitian nicht darauf, selbst auf Reichsmünzen in der Virtus-Haltung abgebildet zu werden (Abb. 27). Unter ihm wurde diese Kaiserdarstellung jedoch dahingehend weiterentwickelt, daß man den Herrscher seinen Fuß nun nicht mehr einfach auf einen Helm setzen ließ, wie dies unter Vespasian – in strikter Analogie zur Virtus-Ikonographie – der Fall gewesen war: Nun verlieh man dem Bild spezifischeren Charakter und stellte den mit *parazonium* und Lanze nach links stehenden Domitian dar, wie er seinen rechten Fuß triumphierend auf eine unschwer als Flußgott zu erkennende liegende Gestalt⁹³ stellt. Dabei handelt es sich natürlich um den Rhein, als dessen Bezwinger der Kaiser auch auf seinem *equus maximus* auf dem Forum reitend dargestellt war⁹⁴ und in der zeitgenössischen Dichtkunst gefeiert wurde.⁹⁵ Dieser Sesterztyp wurde ebenfalls bereits 85 n. Chr. eingeführt⁹⁶ und hielt sich bis 88/89 in den Prägeplänen des Münzamtens.⁹⁷

Die ikonographische Verbindung des Kaisers mit einem Flußgott war nun offenbar der Ansatzpunkt für die Adaption und ‚Anreicherung‘ des vorliegenden Bildes in traianischer Zeit. Einer der aufgrund seiner historischen Aussagekraft bekanntesten Sesterztypen Traians vermeldet die Eingliederung von Armenien und Mesopotamien in das Imperium im Rahmen des Partherkriegs (Abb. 28–30): Zur Legende ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P(ropuli) R(omani) REDACTAE wird der barhäuptig in militärischem Gewand dargestellte Kaiser im Jahre 116 n. Chr. als Bezwinger der genannten Landschaften gezeigt.⁹⁸ Er hält das *parazonium*, stützt sich auf eine Lanze und stellt einen Fuß triumphierend auf die Personifikation Armeniens – kenntlich an ihrer *tīara* –, die vor ihm auf dem Boden sitzt. Mesopotamien hingegen wird im Münzbild durch die beiden Flüsse symbolisiert, die es einschließen: Die Flußgötter des Euphrat und des Tigris lagern in der typischen Darstellungsform – halb nackt, bärtig, mit Zweigen, auf Wasserurnen gelehnt – symmetrisch links und rechts von der Traian/Armenia-Gruppe und rahmen diese gleichsam ein.

Für unser Verständnis der typologischen Herleitung dieses Rückseitenbildes aus dem domitianischen Rhenus-Revers scheint nicht unwichtig, daß die traianische Darstellung in drei unterschiedlichen Varianten begegnet. Die bei weitem selten-

93 Auf einen halb nackten, bärtigen Mann, der einen Zweig hält und sich auf eine Wasserurne stützt.

94 Vgl. dieses Element in der Beschreibung des Bildwerks bei Statius, *silvae* 1,1,50f.

95 Vgl. Martial 9,5,1: *Tibi, summe Rheni domitor et parens orbis ...*

96 RIC 259 (COS XI); BMC 298; BNCMER 318f.

97 RIC 362; BNCMER 442 (COS XIII). Spätere Prägungen dieses Typs (vgl. RIC 389) sind in Paris nicht belegt. Zu diesem Typ vgl. auch Strack 1931, p. 113, Anm. 440.

98 RIC 642 corr.; BMC 1033ff.; Strack 472–474. Averslegende: IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P.

99 Strack 474. Ich kenne die Exemplare Strack Tf. IX, Abb. 474 (Budapest, Nationalmuseum) sowie Rauch 75 (2005), 436. Strack verzeichnet ein weiteres Belegexemplar aus der Slg. Santangelo (Nationalmuseum Neapel).

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29

Abb. 30

ste zeigt Traian nach links stehend, mit *parazonium* in der Rechten und Lanze in der Linken, mit dem rechten Fuß auf Armenia, die zu ihm aufblickt (Abb. 28); diese Variante wurde präsumtiv in nur einen Reversstempel geschnitten, aus dem die beiden mir bildlich bekannten Exemplare mit dieser Rückseite stammen.⁹⁹ Sie ist wahrscheinlich der Erstentwurf, weil direkt nach dem domitianischen Reversbild gestaltet, auf welchem der Kaiser ja stets in Linkswendung erscheint, mit dem Kurzsword in der Rechten. In der zweiten, ungleich häufigeren Variante (Abb. 29) erscheint die Traian/Armenia-Gruppe quasi gespiegelt; der Kaiser steht nach

rechts, hält in der Linken das *parazonium*, stützt sich mit der Rechten auf die Lanze und setzt das linke Bein auf die Armenia. Man veränderte hier also den domitianischen Entwurf; auffällig ist an dieser Variante, daß Armenia auf den meisten Stempeln nicht in Richtung des Kaisers schaut, was man als natürlich empfinden könnte, sondern sich von diesem abwendet und in der Regel den rechts neben ihr lagernden Flußgott (oder den Beschauer) anblickt.¹⁰⁰ Die dritte Variante schließlich (Abb. 30),¹⁰¹ ungefähr gleich häufig wie Variante zwei,¹⁰² zeigt den Kaiser frontal zum Betrachter stehend, nach rechts blickend. Die Verteilung seiner Attribute ist exakt wie in der zuvor beschriebenen Variante (Lanze in der Rechten, *parazonium* in der Linken). Der Eindruck, Traian stehe mit beiden Beinen auf der besiegten Armenia, den viele Exemplare zu vermitteln scheinen, ist trügerisch, wie man anhand gut erhaltener Stücke erkennen kann: De facto befindet sich sein rechter Fuß hinter der Personifikation, und er setzt lediglich den linken auf ihren Oberschenkel. Armenia stützt ihr Haupt hier übrigens häufig trauernd in die Rechte; in diese Darstellung sind also Elemente der Ikonographie der trauernden Germania und Dacia auf den oben besprochenen Reversen eingeflossen. Von ihrem typologischen Urbild, den domitianischen Sesterzen mit Kaiser und Rhenus, haben sich die ARMENIA ET MESOPOTAMIA-Prägungen Traians in dieser dritten Variante schon recht weit entfernt.

¹⁰⁰ Strack 473.

¹⁰¹ Strack 472.

¹⁰² Ich kenne für beide Varianten gegenwärtig je ca. 60 Stückbelege.

Abbildungsnachweis

- 1 Domitian, Sesterz, RIC 320: Paris, BnF, BNCMER 404 (ex Mackerell. 27,76g.
„Droit retouché“: Av.-Legende umgeschnitten).
- 2 Domitian, Sesterz, RIC 288B: Sotheby's 5. 10. 1989, Nr. 154 (22,30g).
- 3 Traian, Sesterz („Pseudo-Medaillon“), RIC 439: Paris, BnF (Inv.-Nr. FG 2: 91,28g).
Abbildung nach Strack Tf. IV, Nr. 310.
- 4 Vespasian, Aureus, RIC 105: Glendining 14. 1. 1953 (Rashleigh Teil 1), Nr. 24.
- 5 Traian, Aureus, RIC 69: Leu 45 (1988), Nr. 329 (7,23g).
- 6 Traian, Denar, RIC 85: BMC 154 (3,50g).
- 7 Traian, Denar, RIC 212: Utrecht, Sammlung Schürmann 716 (3,33g).
- 8 Domitian, Sesterz, RIC 390: Brüder Egger 43 (1913: „bekannter Wiener Amateur“
[Herzfelder]), Nr. 681.
- 9 Traian, Sesterz, Banti 344: F. Guido, Nuove monete dalla Sardegna: venti secoli di storia.
Parte I, Milano 2000, Nr. 357 (24,28g).
- 10 Traian, Sesterz, RIC 549: Jacob Hirsch 33 (1913: von Schennis), Nr. 1227.
- 11 Großer Traianischer Fries (Ausschnitt). Abbildung nach A. Nünnerich-Asmus (Hg.),
Traian, Mainz am Rhein 2002, p. 138.
- 12 Domitian, Aureus, BMC p. 307* Anm.: Glendining 20. 2. 1951 (Ryan Teil 4), Nr. 1704.
- 13 Traian, Aureus, RIC 89 var. (Büste): Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett (7,23g).
Abbildung nach Strack Tf. I, Nr. 70.
- 14 Traian, Denar, RIC 219: KHM Wien, Münzkabinett 7970 (2,92g).
- 15 Vespasian im Namen des Titus Caesar, Sesterz, RIC 613: Glendining 16. 11. 1950
(Platt Hall Teil 2), Nr. 1230.
- 16 Domitian, Sesterz, RIC 257: Glendining 16. 11. 1950 (Platt Hall Teil 2), Nr. 1260.
- 17 Traian, Sesterz, RIC 534 var. (Büste): Münzen und Medaillen AG Liste 463 (Februar 1984),
Nr. 41 (25,78g).
- 18 Traian, Sesterz, RIC 543 var. (Büste): KHM Wien, Münzkabinett 8325 (24,07g).
- 19 Domitian, Sesterz, ANSMN 9 (1960), pp. 109ff.: ANS (Inv.-Nr. 1958.135.1: 25,51g).
- 20 Traian, Medaillon, vgl. NCirc 73 (1965), pp. 132ff.: Berk 106 (1999), Nr. 643 (31,30g).
- 21 Großer Traianischer Fries (Ausschnitt). Abbildung nach A. Nünnerich-Asmus (Hg.),
Traian, Mainz am Rhein 2002, p. 139.
- 22 Claudius im Namen des Nero Claudius Drusus, Aureus, RIC 73: Naville 3 (1922: Sir Arthur
Evans), Nr. 24 (7,81g).
- 23 Domitian, Dupondius, RIC 267: Lanz 94 (1999), Nr. 387 (14,02g).
- 24 Traian, As, RIC 584: Lanz 94 (1999), Nr. 457 (10,42g).
- 25 Vespasian, Sesterz, RIC 427: Münzhandlung Basel 10 (1938), Nr. 569.
- 26 Domitian, As, RIC 373: Numismatic Fine Arts 12 (1983), Nr. 242 (11,15g).
- 27 Domitian, Sesterz, RIC 345: Naville 2 (1922: Vautier/Collignon), Nr. 561 (21,55g).
- 28 Traian, Sesterz, Strack 474: Rauch 75 (2005), Nr. 436 (28,00g).
- 29 Traian, Sesterz, Strack 473: BMC 1035 (25,09 g).
- 30 Traian, Sesterz, Strack 472: Giessener Münzhandlung 126 (2003), Nr. 2412 (27,71g).